

GIUSEPPE E LA MOGLIE DI PUTIFARRE

LANFRANCO GIOVANNI

(Parma 1582 - Roma 1647)

INVENTARIO: 067

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEMA

Il dipinto è citato per la prima volta in collezione Borghese nell'inventario del 1693, segnalato da diverse fonti (Ramdohr 1787; Vasi 1792) presso Palazzo Borghese di Ripetta.

L'opera fu eseguita da Giovanni Lanfranco in un periodo ancora da definire, individuato da Paola della Pergola (1955, p. 53, n. 88) intorno ai lavori di Palazzo Costaguti, ipotesi però smentita da Erich Schleier (2001, p. 122, n. 13) che invece ha proposto una datazione entro gli anni Venti del Seicento. Secondo lo studioso, infatti, il 'modello chiaroscurale liscio e paracaravaggesco', visibile in questa tela, sembra anticipare alcune opere coeve di Simon Vouet, tra cui la raffinata [Allegoria della Pinacoteca Capitolina](#), realizzata dal francese tra il 1624-1626 circa.

Nel 1943 Vincenzo Golzio fu il primo a mettere in relazione questo quadro con l'affresco con analogo soggetto dipinto dal parmense in Palazzo Mattei nel 1615, seguito da Luigi Salerno (1952, 1958) e da Alfred Moir (1967) che, accogliendo tale proposta, individuarono nel dipinto Borghese il modello preparatorio per la pittura di casa Mattei. Nel 1977, ribaltando questa visione, Fabrizio D'Amico (1977) suggerì con buona ragione di considerare la presente tela una derivazione autografa - e non uno studio - dell'affresco romano, senza però addurre una proposta di datazione.

Il dipinto raffigura un episodio tratto dalla Bibbia (Genesi 39, 7-18) che narra la vicenda di Giuseppe, un umile e fedele schiavo, tentato dall'avvenente moglie di un ricco signore egiziano di nome Putifarre. Un giorno la donna, affascinata dal giovane servo, cercò di sedurlo ma, offesa dal suo rifiuto, si vendicò accusandolo di tentata violenza e portando come prova d'accusa il mantello strappato al giovane nel tentativo di attrarlo a sé. La tela, infatti, ritrae il momento dell'adescamento da parte della moglie di Putifarre la cui posa, come suggerito da Salerno (1952), richiama alla mente quella della bellissima *Danae* di Correggio ([inv. 125](#)).

Nel 1995 Emilio Negro (p. 187, nota 61, fig. 238) ha reso noto un'opera analoga (coll. privata) avvicinandola al catalogo di Lanfranco, attribuzione però respinta da Schleier (2001, p. 122).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- F.W.B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, Leipzig 1787, p. 268;
- M. Vasi, *Itinéraire*, 1792, p. 386;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, III, p. 290;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 114;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 68;
- H. Voss, *Die Malerei des Barock in Rom*, Berlin, p. 528;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- P. della Pergola, *Giovanni Lanfranco*, in "Il Vasari", I, 1934, p. 11;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 37;
- V. Golzio, *Giovanni Lanfranco decoratore di Palazzi romani*, in "Capitolium", I, 1943, p. 304;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 39;
- L. Salerno, *The Early work of Giovanni Lanfranco*, in "The Burlington Magazine", XCIV, 1952, p. 195;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 53, n. 88;
- L. Salerno, *Per Sisto Badalocchio e cronologia del Lanfranco*, in "Commentari", IX, 1958, p. 53;
- R. Engass, *La musica Barberini del Lanfranco*, in "Commentari", X, 1959, p. 202;
- V. Golzio, *Storia dell'Arte Classica e Italiana. Seicento e Settecento*, Torino 1960, p. 578;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, pp. 219-230, pp. 225, 229;
- A. Moir, *The Italian Followers of Caravaggio*, Cambridge 1967, I, p. 103; II, fig. 142;
- E. Schleier, *A Bozzetto by Vouet, not by Lanfranco*, in "The Burlington Magazine", CIX, 1967, p. 275;
- K. Rozman, *Painter Franc Kav?i?/caucig and his drawings of old masterpieces*, in "Zbornik za umetnostno zgodovino", XI-XII, 1974-1976, p. 55;
- F. D'Amico, *Appunti su Giovanni Lanfranco*, in "Annuario dell'Istituto di Storia dell'Arte", I, 1977, p. 196, nota 4;
- A. Cera, *La pittura emiliana del '600*, Milano 1982, p. 42, fig. 25;
- G.P. Bernini, *Giovanni Lanfranco: (1582-1647)*, Calestano 1982, p. 42, fig. 25;
- S. Guarino 1992, scheda in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, p. 31;
- E. Negro, *Giovanni Lanfranco*, in *La Scuola dei Carracci. I seguaci di Annibale e Agostino*, a cura di E. Negro, M. Pirondini, Modena 1995, p. 193;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 379;
- E. Schleier, scheda in *Giovanni Lanfranco: un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli*, catalogo della mostra (Parma, Reggia di Colorno, 2001), a cura di E. Schleier, Milano 2001, p. 122, n. 13;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 27.

English version

JOSEPH AND POTIPHAR'S WIFE

LANFRANCO GIOVANNI

(Parma 1582 - Rome 1647)

INVENTORY: 067

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting is mentioned for the first time in the context of the Borghese Collection in 1693 and was cited by 18th-century sources (Ramdohr 1787; Vasi 1792) as being present in Palazzo Borghese in Ripetta.

The work was painted by Giovanni Lanfranco in a period that still has not been precisely defined. Paola della Pergola (1955, p. 53, no. 88) proposed that it was made about the time of the artist's work in Palazzo Costaguti, yet her idea was rejected by Erich Schleier (2001, p. 122, no. 13), who rather dated it to the 1620s. According to the latter scholar, the 'smooth chiaroscuro and Caravaggio-like model' of this painting seem to foreshadow several contemporary works by Simon Vouet, including the refined *Allegory* at the Pinacoteca Capitolina, which the French painter executed in roughly 1624-26.

In 1943, Vincenzo Golzio was the first to connect this work with the fresco of a similar subject painted by the artist from Parma in Palazzo Mattei in 1615; his view was accepted by Luigi Salerno (1952, 1958) and Alfred Moir (1967), who even suggested that the Borghese canvas served as a preparatory model for the painting in the Mattei residence. In 1977, Fabrizio D'Amico (1977) proposed the opposite relationship between the two works, providing good reasons for considering the canvas as a derivation of – and not a study for – the fresco; yet this scholar did not propose a precise chronology.

The painting depicts the episode from the Old Testament (Genesis 39:7-18) in which Joseph, the loyal and humble slave, is tempted by the attractive wife of the wealthy Egyptian named Potiphar. Fascinated by the young slave, one day the woman tries to seduce him: offended by his refusal, she takes revenge by accusing him of violence towards her, providing as evidence Joseph's mantle, which was torn from him when she attempted to pull him to her. The work in fact portrays the moment of her advance. As Salerno (1952) suggested, the woman's pose recalls that of Correggio's beautiful *Danae* (inv. no. 125).

In 1995, Emilio Negro (p. 187, note 61, fig. 238) indicated a similar work in a private collection, which he ascribed to Lanfranco; his attribution, however, was rejected by Schleier (2001, p. 122).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- F.W.B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, Leipzig 1787, p. 268;
- M. Vasi, *Itinéraire*, 1792, p. 386;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, III, p. 290;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 114;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 68;
- H. Voss, *Die Malerei des Barock in Rom*, Berlin, p. 528;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- P. della Pergola, *Giovanni Lanfranco*, in "Il Vasari", I, 1934, p. 11;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 37;
- V. Golzio, *Giovanni Lanfranco decoratore di Palazzi romani*, in "Capitolium", I, 1943, p. 304;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 39;
- L. Salerno, *The Early work of Giovanni Lanfranco*, in "The Burlington Magazine", XCIV, 1952, p. 195;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 53, n. 88;
- L. Salerno, *Per Sisto Badalocchio e cronologia del Lanfranco*, in "Commentari", IX, 1958, p. 53;
- R. Engass, *La musica Barberini del Lanfranco*, in "Commentari", X, 1959, p. 202;

- V. Golzio, *Storia dell'Arte Classica e Italiana. Seicento e Settecento*, Torino 1960, p. 578;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, pp. 219-230, pp. 225, 229;
- A. Moir, *The Italian Followers of Caravaggio*, Cambridge 1967, I, p. 103; II, fig. 142;
- E. Schleier, *A Bozzetto by Vouet, not by Lanfranco*, in "The Burlington Magazine", CIX, 1967, p. 275;
- K. Rozman, *Painter Franc Kav?i?/caucig and his drawings of old masterpieces*, in "Zbornik za umetnostno zgodovino", XI-XII, 1974-1976, p. 55;
- F. D'Amico, *Appunti su Giovanni Lanfranco*, in "Annuario dell'Istituto di Storia dell'Arte, I, 1977, p. 196, nota 4;
- A. Cera, *La pittura emiliana del '600*, Milano 1982, p. 42, fig. 25;
- G.P. Bernini, *Giovanni Lanfranco: (1582-1647)*, Calestano 1982, p. 42, fig. 25;
- S. Guarino 1992, scheda in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, p. 31;
- E. Negro, *Giovanni Lanfranco*, in *La Scuola dei Carracci. I seguaci di Annibale e Agostino*, a cura di E. Negro, M. Pirondini, Modena 1995, p. 193;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 379;
- E. Schleier, scheda in *Giovanni Lanfranco: un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli*, catalogo della mostra (Parma, Reggia di Colorno, 2001), a cura di E. Schleier, Milano 2001, p. 122, n. 13;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 27.

